
MODELAGEM MATEMÁTICA PARA MAXIMIZAR A LUCRATIVIDADE DE PEQUENAS EMPRESAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.15283915

Antonio Carlos Prestes Perine¹

¹Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM

E-mail: pg405166@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1081053516096595>

Larissa Caroline de Brito²

²Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM

E-mail: pg405174@uem.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8190663705770685>

George Lucas Moraes Pezzott³

³Estatística – Universidade Estadual de Maringá - UEM

E-mail: glmpezzott@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3716636700188073>

Gislaine Camila Lapasini Leal⁴

⁴Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM

E-mail: gclleal@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7810321373328408>

Marcia Marcondes Altimari Samed⁵

⁵Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM

E-mail: mmsamed@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6466847592181748>

RESUMO: A modelagem matemática tem sido aplicada na maximização da lucratividade de pequenas empresas em diversos setores. Este artigo realiza uma revisão sistemática da literatura destacando o papel crucial da Programação Linear, otimização e o Método Simplex na busca pela maximização do lucro nas pequenas empresas. A importância da modelagem matemática na tomada de decisões estratégicas é evidenciada, especialmente diante dos desafios enfrentados pelas pequenas empresas devido à pandemia de COVID-19. A revisão também aponta a escassez de estudos abrangentes na área e a necessidade de pesquisas futuras.

Palavras-chave: Pesquisa Operacional, Programação Linear, Otimização, Pequenas Empresas, Lucratividade.

1. INTRODUÇÃO

A maximização da lucratividade em pequenos negócios é de suma importância, pois impacta diretamente na sustentabilidade e no crescimento desses empreendimentos. A obtenção de lucros sólidos não apenas garante a viabilidade financeira da empresa, como também possibilita

a criação de reservas financeiras para enfrentar desafios imprevistos e investir em expansão. Além disso, a lucratividade é um indicador da eficiência operacional e da capacidade da empresa de atender às demandas do mercado de forma competitiva. Ao maximizar seus ganhos, os pequenos negócios têm a oportunidade de investir em melhorias, contratações, inovação e, assim, contribuir para o desenvolvimento econômico local e global. Portanto, a busca pela lucratividade é um elemento central na jornada de sucesso e prosperidade das pequenas empresas, e a utilização de métodos matemáticos de otimização tornam-se fundamentais para alcançar tal objetivo.

De maneira geral, a modelagem matemática é um processo que envolve a criação e o uso de modelos matemáticos para representar e descrever sistemas reais ou fenômenos. Esses modelos são construídos com base em equações, fórmulas e representações matemáticas que capturam as relações e comportamentos essenciais do sistema ou fenômeno em estudo. Para Huff et al. (2022), a modelagem matemática é uma abordagem que emprega a linguagem matemática para representar, analisar e resolver problemas do mundo real, contribuindo para o avanço do conhecimento e a resolução de questões práticas em diversas áreas.

Inúmeros métodos para otimização existem na literatura no contexto de Programação Linear como, por exemplo, Método Simplex, Método do Ponto Interior, Método da Grande M, Método das Duas Fases, Programação Linear Inteira (PLI) e Mista (PLIM), Método de Decomposição de Dantzig-Wolfe e Método de Decomposição de Benders (BERTSIMAS & TSITSIKLIS, 1997). Por outro lado, encontram-se métodos alternativos utilizados para otimização sob incerteza como, por exemplo, Programação Linear Fuzzy, Programação Estocástica, Otimização Robusta, Programação Intervalar, Programação de Chance (Chance-Constrained Programming) e Programação Não Linear com Incerteza (SALLES e LODWICK, 2023). Nesta vasta literatura, é de suma importância estabelecer sistematicamente como estes métodos são usados e discutidos para maximização da lucratividade em empresas.

Diante disto, este artigo tem como objetivo identificar a matriz de conhecimento e o estado da arte sobre o tema “modelagem matemática para maximizar a lucratividade de pequenas empresas” por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, utilizando o método RBS Roadmap. Além disso, pretende-se definir o melhor método de modelagem matemática que possa minimizar os custos, aumentar as vendas e potencializar os lucros.

O artigo está organizado da seguinte forma. Esta primeira seção compreende a introdução, enquanto a segunda seção aborda o referencial teórico. A terceira seção engloba a metodologia

e os resultados da revisão sistemática. Por fim, as conclusões deste estudo encerram a estrutura do artigo, seguidas pelas referências utilizadas.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Contexto das Pequenas Empresas

Segundo Pinto (2012), as micro e pequenas empresas podem ser consideradas como os estágios embrionários de empreendimentos. No entanto, a definição dessas categorias pode variar com base em diferentes critérios estabelecidos por órgãos reguladores. Um consenso para classificação é o número de funcionários e a receita bruta gerada.

No contexto brasileiro, a microempresa foi inicialmente regulamentada pela Lei nº 7.256/84, em novembro de 1984, essa lei foi revogada pela Lei nº 9.841/99, e posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006. Essa última alteração resultou na implementação do “Simples Nacional”, um regime tributário específico para micro e pequenas empresas. De acordo com as diretrizes do “Simples Nacional”, as microempresas não devem ter uma receita que ultrapasse 240 mil reais, enquanto as pequenas empresas devem ter uma receita que varia entre 240 mil a 2,4 milhões de reais (BRASIL, 2006). Os pequenos negócios desempenham um papel significativo na economia brasileira, respondendo por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Segundo Barretto (2022), cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil representam 27% do PIB, um aumento notável ao longo dos anos. As micro e pequenas empresas desempenham papéis essenciais em setores-chave da economia. Elas representam 53,4% do PIB no setor de Comércio, 22,5% no setor de Indústria e 36,3% no setor de Serviços (SEBRAE, 2022). Além disso, essas empresas empregam 52% da mão de obra formal no Brasil e respondem por 40% da massa salarial (IBGE, 2022)

Esse desempenho positivo das pequenas empresas é atribuído a melhorias no ambiente de negócios, como a criação do “Supersimples”, que simplificou o sistema tributário. Além disso, o aumento da escolaridade da população e o crescimento da classe média ampliaram o mercado consumidor, incentivando o empreendedorismo por oportunidade. Isso resultou em empresas mais planejadas e com maiores chances de crescimento.

Entretanto, segundo Nogueira e Moreira (2023), a pandemia de COVID-19 teve um impacto severo nas pequenas empresas, levando a uma queda significativa na demanda, interrupção de

atividades e, em muitos casos, ao fechamento definitivo de negócios, interrompendo o ciclo de desempenho positivo.

Dados do IBGE indicam que até junho de 2020, 716.372 empresas encerraram suas operações permanentemente, com 99,8% delas sendo pequenas empresas. Isso resultou em uma perda significativa de capital. Com base nessas estimativas e nos resultados da Pesquisa Pulso Empresa, também do IBGE, estima-se que, até junho de 2020, as micro e pequenas empresas tenham perdido entre R\$ 9,1 bilhões e R\$ 24,1 bilhões em estoque de capital (em valores de dezembro de 2020), com os setores de comércio e serviços sendo os mais afetados. Sem apoio governamental, levaria de 1 a 3 anos para sua total recuperação, considerando a taxa média anual de formação de capital no período de 2014 a 2018.

Bartik *et al.* (2020) ressaltam que as micro e pequenas empresas, principalmente nos setores de comércio e serviços, foram diretamente impactadas pelo advento da pandemia. Nesse contexto, a geração de receita está intimamente ligada à demanda dos clientes por produtos e serviços. Vale destacar que os pequenos empreendimentos frequentemente iniciam suas operações com recursos limitados, incluindo capital de giro e reservas financeiras para manutenção.

Nogueira e Zucoloto (2019) enfatizam que a cultura empreendedora é intrínseca aos brasileiros, e a proliferação de autônomos e empreendedores está relacionada ao desejo de produzir e à escassez de oportunidades de emprego para absorver a crescente força de trabalho. Além disso, os pesquisadores argumentam que as micro e pequenas empresas desempenham um papel fundamental no contexto da economia brasileira, sendo essenciais para o seu desempenho.

2.2 Modelagem Matemática e Programação Linear

Conforme a definição de Biembengut (2016), a Modelagem Matemática é um processo que visa resolver problemas concretos ou compreender fenômenos por meio da aplicação de conceitos e teorias matemáticas. A Modelagem assume a forma de uma abordagem de ensino baseada na pesquisa. A Programação Linear é uma abordagem matemática para alcançar a otimização máxima em modelos que consistem apenas em relações lineares. Essa técnica é aplicada para otimizar processos lineares sob restrições utilizando variáveis reais.

O procedimento para resolver problemas por meio da Pesquisa Operacional, de acordo com Silva *et al.* (2017), envolve seis etapas: formulação do problema, construção do modelo, cálculo da solução, teste do modelo e solução, controle da solução e implantação com acompanhamento. A etapa de cálculo da solução é realizada com técnicas matemáticas

específicas, com a consideração de que, matematicamente, um problema sem solução é considerado resolvido, um problema com uma solução requer apenas sua identificação, e um problema com múltiplas soluções envolve a busca da solução ótima, muitas vezes com o auxílio de modelos matemáticos de programação linear.

Dessa forma, sabemos que a tomada de decisões possuem impacto na lucratividade de uma empresa. Nesse contexto, a presente pesquisa pode servir como uma ferramenta para fortalecer a relação entre a modelagem matemática e a tomada de decisões dentro de pequenas empresas, uma vez que a resolução do modelo matemático permitirá que os gestores tenham uma compreensão mais precisa das suas necessidades.

3. METODOLOGIA

Neste estudo, foi empregado o método de revisão sistemática da literatura, com base no guia denominado RBS RoadMap. De acordo com Fink (2005, p. 3), "[...] a revisão da literatura é um método sistemático, explícito e reprodutível que permite identificar, avaliar, interpretar e extrair dados do trabalho de estudiosos e pesquisadores". Esse processo deve ser conduzido de maneira científica, transparente e reprodutível (Tranfield et al., 2003), com rigor metodológico (Rother, 2007).

Conforme destacado por Vosgerau & Romanowski (2014), a disseminação da internet simplificou a sistematização da revisão de literatura, visto que as bases de dados agora oferecem acesso eletrônico e permitem a utilização de artigos de conferências, teses e periódicos científicos (Dresch et al., 2015). Nesta direção, a revisão sistemática visa a explorar uma questão específica, oferecer evidências sólidas e confiáveis e identificar lacunas a serem preenchidas. Esse método é utilizado para mapear estudos primários sobre um tópico específico, avaliar criticamente a literatura e consolidar os resultados de estudos relevantes (Seuring & Gold, 2012; Dresch et al., 2015). Por fim, uma revisão de literatura desempenha um papel crucial no desenvolvimento teórico, na clarificação de terminologias (Cherrafi et al., 2016) e na facilitação da construção de uma bibliografia sobre um tema específico (Rowley & Slack, 2004).

Para Conforto *et al.* (2011), uma maneira de assegurar maior precisão e confiabilidade em uma revisão bibliográfica é seguir uma abordagem sistemática. Isso envolve estabelecer uma estratégia e um método bem definidos para conduzir as pesquisas e analisar os resultados de

forma organizada. Para a construção deste artigo utilizou-se o método denominado RBS Roadmap. O método RBS Roadmap consiste em três fases iniciais denominadas: Fase 1 – Entrada; Fase 2 – Processamento; e Fase 3 - Saída. É possível observar o detalhamento dessas fases na Figura 1 a seguir.

Figura 1. Modelo para condução da revisão bibliográfica sistemática – RBS Roadmap

Fonte: (CONFORTO, et al. 2011. p7)

Portanto, definiu-se o RBS Roadmap como o melhor guia para a realização de revisões sistemáticas na área de gestão de operações pois foi elaborado por meio de uma pesquisa-ação (Coughlan; Coughlan, 2002) e com base em modelos de outras áreas do conhecimento, como Biolchini *et al.* (2007), Levy e Ellis (2006) e Dyba e Dingsøyr (2008), que se mostraram mais adequados às necessidades da gestão de operações.

Para a busca de artigos alinhados ao tema desta pesquisa foram adotadas as seguintes palavras-chave: Linear Programming AND Profit Optimization AND Small Business que resultou em 31 artigos em que 2 foram selecionados. "Linear Programming" E "Profit Optimization" que resultou em 19 artigos onde 9 foram selecionados e "Profit Optimization" AND Small Business que resultou em 11 artigos em que 1 foi selecionado, totalizando 12 artigos. A coleta de artigos foi conduzida por meio do portal de periódicos da CAPES.

Essas palavras foram utilizadas em todas as pesquisas mencionadas, e os filtros utilizados para inclusão de artigos no portfólio bibliográfico foram: idioma (inglês), área de pesquisa (engenharia, administração), e os artigos deveriam apresentar alguns das palavras-chave

utilizadas no título, ou no resumo, ou no decorrer do texto. Neste estudo foram selecionados apenas os artigos disponíveis em texto completo.

A Fase 2 – Processamento segue um processo interativo dividido em 7 fases, sendo: 1. Busca por periódicos; 2., 3. e 4. Filtros de Busca; 5. Busca Cruzada; 6. Lista de Base de Dados; e 7. Artigos Catalogados.

Com base nas buscas realizadas, fizemos a aplicação do filtro 1 em 7 artigos. Após a leitura da introdução e conclusão dos artigos selecionados, decidi pela exclusão de 5 artigos da relação, totalizando 2 artigos. O Filtro 03 é especialmente importante pois é o início do processo iterativo de busca cruzada, onde são rastreados e identificados artigos relevantes por meio das citações dos autores. É o momento de ler por completo o trabalho, analisar e interpretar o texto. Esse passo (Passo 5) tem por objetivo principal identificar estudos relevantes que não foram encontrados durante a busca nos periódicos ou bases de dados. O Passo 5 considerou a inclusão de 4 novos artigos. Ao realizar o passo 05 nos 3 artigos incluídos na etapa anterior, foram incluídos mais 2 artigos totalizando 13 artigos enviados ao repositório e que farão parte da análise a seguir.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes da análise dos resultados da metodologia descrita na seção 3, é importante mencionar que a metodologia RBS Roadmap indica que se deve definir quais serão os periódicos relevantes para o tema pesquisado. Portanto, foi realizado uma pesquisa de quais periódicos importantes sobre o tema e inicialmente obteve-se este resultado 1 – PESQUISA OPERACIONAL, 2 – RAE REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, 3 – CONTROLE & AUTOMAÇÃO. Entretanto, ao realizar a busca nas bases de dados dos periódicos mencionados, a pesquisa não resultou em artigos. Considerando que não dispomos da informação de quais periódicos abordam a temática escolhida, resolveu-se estabelecer Banco de Dados, que viabilizam uma pesquisa mais ampla, e posteriormente elencou-se os periódicos com maior recorrência de artigos.

Portanto, deu-se andamento na busca nos seguintes bancos de dados: Emerald Insight: essa fonte foi selecionada por conter assuntos da área da administração, contabilidade, engenharias e ciência da informação será de grande valia na busca porque o tema abrange essas diversas áreas, podendo assim contribuir para o estudo. Scopus (Elsevier): essa fonte foi selecionada

porque é uma base muito importante para as engenharias, dessa forma, poderá contribuir muito para o desenvolvimento do tema. SciELO: essa fonte abrange assuntos como gestão e produção e pesquisa operacional, por se tratar de um modelagem matemática para otimização de resultado, acredita-se que poderá ser crucial para o estudo.

Primeiro, identificou-se os componentes chaves: Minimizar Custos; Aumentar Vendas; Potencializar Lucros; Modelagem Matemática. Para encontrar resultados que possam englobar os componentes acima, utiliza-se operadores booleanos e pesquisa em inglês, para encontrar um maior número de opções de artigos. (Cost minimization strategies OR Cost-effective solutions) AND (Sales optimization strategies OR Revenue enhancement techniques) AND (Profit maximization methods OR Profit optimization techniques) AND (Mathematical modeling techniques OR Mathematical optimization methods). A pesquisa na Emerald Insight: Cost minimization strategies OR (Cost-effective solutions) AND (Sales optimization strategies) OR (Revenue enhancement techniques) AND (Profit maximization method) OR (Profit optimization techniques) AND (Mathematical modeling techniques) OR (Mathematical optimization methods) com filtros: Article, Only Open Access e From 2017 until 2022. Resultou em 170 artigos. A pesquisa na Scopus (Elsevier): (TITLE-ABS-KEY (cost AND minimization AND strategies) OR TITLE-ABS-KEY (cost-effective AND solutions) AND TITLE-ABS-KEY (sales AND optimization AND strategies) OR TITLE-ABS-KEY (revenue AND enhancement AND techniques) AND TITLE-ABS-KEY (profit AND maximization AND methods) OR TITLE-ABS-KEY (profit AND optimization AND techniques) AND TITLE-ABS-KEY (mathematical AND modeling AND techniques) OR TITLE-ABS-KEY (mathematical AND optimization AND methods)) AND PUBYEAR > 2017 AND PUBYEAR < 2022 resultou em nenhum artigo. A pesquisa na Scielo.org: (Cost minimization strategies) OR (Cost-effective solutions) AND (Sales optimization strategies) OR (Revenue enhancement techniques) AND (Profit maximization method) OR (Profit optimization techniques) AND (Mathematical modeling techniques) OR (Mathematical optimization methods) resultou em nenhum artigo.

Ao analisar os artigos resultantes da busca na base de dados Emerald, observou-se que os artigos tinham pouca ou nenhuma relação com a proposta desejada, evidenciando a necessidade de ajustes nos strings de buscas definidos anteriormente, portanto, definiu-se: Componentes Chave: Minimizar Custos; Modelagem Matemática; Programação Linear, Pequenas Empresas, Pesquisa Operacional. E então definimos a seguinte estratégia: Minimizing Costs AND

(Mathematical Modeling) AND (Linear Programming) AND (Small Businesses) OR (Startups) AND (Operational Research).

Esta estratégia de busca inclui sinônimos e variações dos termos-chave para maximizar a abrangência dos resultados. Ela utiliza o operador "OR" dentro de cada grupo de sinônimos para garantir que qualquer um dos termos-chave relacionados seja incluído. Em seguida, os grupos de termos-chave são combinados com o operador "AND" para garantir que todos os componentes chaves estejam presentes nos resultados. Esta estratégia buscará informações que abordam a minimização de custos, modelagem matemática, programação linear, pequenas empresas e pesquisa operacional, oferecendo uma ampla gama de resultados relacionados a esses tópicos. Portanto seguiu-se com a pesquisa 02 nos bancos de dados mencionados anteriormente.

A pesquisa 2 na Emerald, com os filtros Only Open Access, from 2018 until 2022 e article, resultando em 92 artigos totais. A pesquisa 02 na Scopus, resultou em zero artigo. A pesquisa 02 na SciELO, com os filtros Publications Years: 2018 or 2019 or 2020 or 2021 or 2022 e Languages: English resultou-se em 181 artigos.

O primeiro aspecto observado, foi a necessidade de adaptações ao método RBS Roadmap. Como por exemplo a impossibilidade de iniciar as buscas estabelecendo uma relação de revistas sobre o tema. Esta busca não resultou em artigos encontrados. Posteriormente, foi observado a necessidade de adaptações no Strings de buscas. A pesquisa 02 trouxe resultados melhores do que a pesquisa 01. Entretanto, ao realizar os processos de filtragem estabelecidos no Método RBS RoadMap, bem como a análise gráfica dos resultados, ficou evidente um resultado difuso e a coleta de artigos que ainda não se configuram suficientes para a construção do artigo.

Portanto, com o objetivo de construir um repositório de artigos robustos e alinhado com os objetivos estabelecidos, foi realizada uma nova estratégia de busca, especificada no item 3. Metodologia. Optou-se por trazer os resultados acima com o objetivo de exemplificar a dificuldade em encontrar artigos que tratem sobre modelagem matemática e otimização de lucros e pequenas empresas.

Na sequência trazemos os resultados da Revisão Bibliográfica Sistemática considerando a estratégia apresentada na seção 3 - Metodologia.

Inicialmente é feita uma análise descritiva dos artigos do portfólio. Assim, conforme mostra a Figura 2. As publicações por autor apresentaram uma relação bastante difusa, não havendo

recorrência de autores na análise. Sendo que os autores aparecem uma única vez, sendo um total de 50 autores.

A distribuição dos artigos publicados no tempo é apresentada na Figura 02. A primeira publicação foi desenvolvida em 2011 e, a partir de 2019, houve um aumento nas publicações.

Figura 02. Ano das Publicações

Fonte: Autores (2025)

Da mesma forma que os autores, os periódicos das publicações apresentadas na Figura 3. resultou uma relação bastante difusa, não havendo recorrência entre eles.

Figura 03. Periódicos das Publicações

Fonte: Autores (2025).

O número de ocorrências das 5 palavras-chave mais utilizadas é apresentado na Figura 4. Como esperado, Programação Linear é o termo mais comum; e a segunda palavra-chave mais usada é Profit Optimization.

Figura 04. Palavras Chaves das Publicações.

Fonte: Autores (2025).

Na figura 4, observa-se Nigéria, Brasil e Malásia com 2 registros. A Alemanha, China, Etiópia, Índia, Nova Zelândia e Romênia apresentaram 1 artigo publicado.

Figura 05. Países das Publicações

Fonte: Autores (2025)

4.1 O Estado da Arte

A modelagem matemática para maximizar a lucratividade de pequenas empresas é um campo de pesquisa que tem atraído considerável atenção, à medida que as empresas buscam métodos eficazes para otimizar suas operações e alcançar melhores resultados financeiros. A literatura revisada demonstra uma ampla gama de abordagens e técnicas matemáticas aplicadas a diversos setores. O estudo de Ailobhio et al. (2018) destaca a aplicação da Programação Linear (PL) na indústria de panificação, usando o software estatístico R para encontrar a solução ideal. Essa abordagem mostrou-se eficaz na maximização do lucro. Além disso, a pesquisa de Fauzi *et al.* (2019) demonstra a aplicação de metas e programação linear na otimização de dietas para atender às necessidades nutricionais dos alunos, minimizando os custos de alimentação, comparando métodos de programação linear e programação de metas. Esses estudos sugerem que as pequenas empresas podem se beneficiar da modelagem matemática para aprimorar a eficiência de suas operações e melhorar sua lucratividade.

Por outro lado, Onasanya et al. (2020) propõem a utilização da Programação Linear Fuzzy para otimizar o mix de produtos, fornecendo opções mais robustas do que o modelo clássico de

Programação Linear. Isso ressalta a importância de explorar métodos avançados, como programação fuzzy, para obter soluções mais precisas e flexíveis para maximizar o lucro em pequenas empresas. Além disso, Villas-Boas et al. (2023) destacam a relevância da Programação Linear como uma ferramenta tradicional amplamente utilizada na otimização. A Programação Linear é eficaz na alocação eficiente de recursos limitados, sendo aplicável em diversas áreas, o que a torna uma opção viável para pequenas empresas que buscam maximizar seus resultados financeiros.

Outros estudos, como os de Addis et al. (2021) e Dang Cound et al. (2021), exploram a aplicação da Programação Linear na otimização de sistemas de produção pecuária e na integração entre a produção de madeira e a cadeia de processamento. Isso destaca a versatilidade da modelagem matemática para abordar desafios em setores diversos, permitindo que pequenas empresas melhorem sua lucratividade por meio de tomadas de decisão mais eficientes.

No entanto, é importante notar que a implementação bem-sucedida da modelagem matemática requer não apenas a escolha do método apropriado, mas também uma consideração cuidadosa das restrições específicas de cada empresa. Conforme observado por Loesch e Hein (2011), a programação linear visa maximizar ou minimizar objetivos, levando em conta um conjunto de restrições, o que destaca a importância de adaptar as técnicas matemáticas às necessidades individuais das pequenas empresas. Em resumo, a modelagem matemática oferece uma variedade de abordagens valiosas para maximizar a lucratividade de pequenas empresas em diversos setores, com potencial para melhorar a eficiência operacional e a tomada de decisão estratégica.

Considerando a dificuldade inicial na criação de uma base consolidada de artigos para a realização da Revisão Bibliográfica Sistemática relatada em 4, também ficou evidente a lacuna de trabalhos que tratam de maneira ampla sobre modelagem matemática na otimização dos lucros em pequenas empresas. Em regra, os artigos apresentam programação linear específica para áreas de atuação, como alimentação, pecuária e outros, porém há falta de literatura que trate o assunto de maneira generalizada, possibilitando aplicação de conceitos iniciais para pequenas empresas de maneira geral.

No Quadro 1 é possível observar um resumo dos objetivos, contribuições e lacunas identificados em cada artigo, construindo uma Matriz de Conhecimentos, que foi base essencial para a identificação do estado da arte.

Quadro 01. Matriz de Conhecimentos

x	Land Use Spatial Optimization for Sustainable Wood Utilization at the Regional Level: A Case Study from Vietnam."	Profit Optimization of Products at Different Selling Prices with Fuzzy Linear Programming Problem Using Situational Based Fuzzy Triangular Numbers	Stakeholder Perspectives on Energy Auctions: A Case Study in Roraima, Brazil.	Optimization of Profit for Pasture-Based Beef Cattle and Sheep Farming Using Linear Programming: Model Development and Evaluation.
Autores	Dang Cuong, Nguyen, Köhl Michael, Mues Volker	Kumar, Rakesh, Rajesh Kumar Chandrawat, Varun Joshi	Villas-Bôas P.M., Jardim da Silveira J.M.F., Villas-Bôas F.R.	Addis, Addisu H., Hugh T. Blair, Paul R. Kenyon, Stephen T. Morris, Nicola M. Schreurs
Ano	2021	2020	2023	2021
Objetivo	O objetivo é maximizar a lucratividade das plantações de A. mangium em face de diversas demandas de madeira, integrando o uso da terra e recursos para aumentar os lucros e reduzir a área necessária. Isso é alcançado por meio de um modelo de otimização que considera a espacialização dos recursos e da terra	Neste artigo, desenvolvemos um modelo geral de TFN que representa os diferentes preços oferecidos pelo empresário e descrevemos várias situações em que os produtos foram vendidos. Utilizando o quadro geral do FLP, avaliamos os valores ótimos para essas diferentes situações.	O estudo teve como foco a análise minuciosa das variáveis essenciais para otimizar o lucro dos licitantes por meio da fórmula, bem como a avaliação das implicações dessas decisões.	O estudo buscou identificar a capacidade de suporte de bovinos de corte e ovinos em relação aos recursos alimentares, além de determinar políticas de marketing lucrativas e idades de abate de bovinos em uma fazenda na Ilha Norte da Nova Zelândia. A exploração é classificada como fértil e parcialmente cultivável, permitindo altas taxas de lotação de gado por hectare.
Contribuição	Neste estudo, desenvolveu-se um modelo de otimização espacial do uso da terra que combina produtividade local e fatores econômicos para melhorar a produção de madeira e suas cadeias de processamento. Os resultados revelaram que a abordagem paisagística requer menos terra e menos financiamento para produzir a mesma quantidade de madeira em comparação com a abordagem florestal convencional. Além disso, a abordagem paisagística gera maior lucro, beneficiando produtores e consumidores. Este modelo pode ser aplicado a outras espécies e áreas semelhantes.	Este artigo apresenta um modelo de programação linear fuzzy com números triangulares fuzzy que representa diferentes preços de venda ao longo de um período. Foram utilizados dados reais de preços e informações sobre descontos e créditos fornecidos pelo empresário da RPS, Jalandhar. O estudo abrangeu várias situações e apresentou os resultados, incluindo a segurança e satisfação, expressas por meio dos graus de adesão m1 e m2. Também foi realizada uma análise comparativa das diferentes situações.	Foram indicadas 03 motivações ao fato do regulador optar por favorecer a geração flexível	O modelo otimizado de fazenda Classe 5, criado com programação linear, determinou o manejo ideal de bovinos e ovinos de corte, otimizando os recursos alimentares em fazendas intensivas na Ilha Norte da Nova Zelândia. Esse modelo pode ser uma ferramenta valiosa para agricultores ao entender o uso sazonal de pastagens, reduzindo o desperdício e melhorando a eficiência. Os resultados indicam que o modelo se aplica eficazmente a sistemas reais, oferecendo benefícios comparáveis aos melhores desempenhos na indústria.
Lacunas	Não identifica	O estudo visa futuramente abranger números trapezoidais e explorar uma nova abordagem de classificação para resolver problemas de FLP com estruturas de mercado diferentes, representando áreas de pesquisa em andamento.	Não identifica	pode ser adaptado para outras classes de terras e aprimorado com objetivos múltiplos.

x	Solving a Production-routing Problem with Price-dependent Demand Using an Outer Approximation Method	Use of linear programming to maximize the profits of bread production in a baking company	Cost-Minimized Diets For UiTM Perlis Students Using Goal And Linear Programmin	Comparison of Linear and Integer Linear Programming for the Profit Optimization in Bakery Production: A Case Study at Templicious Enterprise.
Autores	Torkaman, Somayeh, Mohammad Reza Akbari Jokar, Nevin Mutlu, Tom Van Woensel	Diego Marque Cavalcant, Edvan Santos dos Santos	Nur Fatimah Fauzi, Nurul Asyiqin Supardi, Rohana Alias, Nor Hayati Shafii	Mohd Nasir, Diana Sirmayunie, Najihah Hamdan, Hayati Shafii, Azriani Mohamad
Ano	2020	2019	2019	2022
Objetivo	Formulação geral para PRP-PD como MINLP, desenvolvimento de algoritmos eficientes, superando solucionadores comerciais, incluindo demandas não lineares. Análise de parâmetros do problema e insights gerenciais sobre características de fabricantes e varejistas.	Este trabalho teve como objetivo encontrar a programação linear que otimizasse a produção de pães, maximizando os lucros e identificando o modelo mais eficiente para a utilização dos recursos de fabricação. Utilizou-se o software LINDO para modelar o problema, analisar os resultados e fornecer sugestões de melhorias ao gestor da panificadora.	O objetivo deste estudo é identificar o custo mínimo para atender às necessidades nutricionais dos alunos da UiTM Perlis e comparar os métodos LP (Programação Linear) e GP (Programação Inteira) na minimização de custos	O método ideal para a otimização da produção na indústria de panificação deve ser escolhido entre várias opções, como fuzzy, programação de metas e programação linear. Este estudo propõe a aplicação da programação linear como a abordagem mais eficaz e precisa para tomar decisões sobre a produção na indústria de panificação.
Contribuição	Além da análise do desempenho computacional dos algoritmos propostos, é conduzida uma análise experimental para investigar o impacto de diferentes parâmetros do problema na solução ótima. De acordo com essas experiências, o fabricante deve dar prioridade ao varejista com demanda menos sensível ao preço e mais próximo do fabricante. Outra observação é que um tamanho de mercado maior e uma menor sensibilidade ao preço resultam em mais lucro.	O Planejamento da Produção (PO) é uma ferramenta essencial para a gestão da padaria, auxiliando na tomada de decisões. A programação linear, com o uso do software LINDO, permite prever se os estoques atuais são suficientes e a necessidade de compra de matéria-prima com base nos resultados.	O estudo visa minimizar custos ao atender às necessidades nutricionais dos alunos da UiTM Perlis, comparando os métodos LP e GP. Os resultados destacam a eficácia do método GP na criação de uma cesta de alimentos nutritivos de menor custo, beneficiando alunos e seus pais ao permitir um planejamento orçamentário adequado	O estudo alcançou três objetivos. Primeiro, usando a otimização com ILP, determinou a produção ideal de produtos para maximizar o lucro da Empresa Templicious. Em seguida, o método branch and bind no ILP eliminou soluções subótimas, alcançando a melhor solução. Por fim, a análise de sensibilidade revelou a necessidade de ajustar os preços da pavlova para evitar prejuízos em caso de aumento nos preços.
Lacunas	A melhoria do algoritmo de solução proposto, acelerando a resolução do problema principal usando técnicas como branch and cut, é uma oportunidade para futuras pesquisas.	É possível conduzir pesquisas futuras na panificadora, incluindo a análise de movimentos para determinar a capacidade de produção e estabelecer restrições de mão de obra. Além disso, explorar métodos de trabalho mais eficientes, eliminando tarefas sem valor agregado.	Seria enriquecedor para pesquisas futuras incluir fatores como idade, peso corporal e atividades físicas no estudo, já que esses elementos influenciam as necessidades nutricionais individuais.	Para atingir os objetivos do estudo, é aconselhável utilizar diferentes estratégias. O Método de Programação por Metas, adequado para problemas multiobjetivos, é uma opção eficaz. Esse método rápido e simples de minimização de custos reflete o lucro da empresa e permite a consideração simultânea de múltiplos objetivos na busca da melhor solução entre várias alternativas razoáveis.

x	Optimizing Production Mix Involving Linear Programming with Fuzzy Resources and Fuzzy Constraints	Maximisation of Profits In Manufacturing Industries Using Linear Programming Technique	Profit Optimization Using Linear Programming Model: A Case Study of Ethiopian Chemical Company	Use Linear Programming for Optimal Production In A Production Line In Coca-cola Bottling Company, Ilorin. International Journal of Engineering Research and Application,
Autores	Babatunde Oluwaseun Onasanya, Yuming Feng, Z. Wang, O.V. Samakin, S. Wu, X. Li	Fagoyinbo I., Akinbo R., Ajibode	Vishwa Nath Maurya, Ram Bilas Misra, Peter K Anderson, Kamlesh Kumar Shukla	Balogun O., Jolayemi E., Akingbade T., Muazu
Ano	2023	2011	2015	2012
Objetivo	Avaliar a eficácia do uso do FLP na tomada de decisões. Comparar o desempenho da modelagem de mix de produção com funções objetivas e restrições difusas em relação a outras abordagens. Investigar como a combinação de recursos difusos e objetivos melhora o desempenho e a produção.	O objetivo principal deste estudo é analisar quatro produtos da GeePee Nigeria Limited para determinar quais devem ser priorizados a fim de maximizar o lucro. A programação linear será usada para otimizar os recursos disponíveis, identificando gargalos e tomando decisões objetivas para evitar desperdício de tempo, dinheiro e materiais na empresa. Este estudo visa auxiliar a gestão na tomada de decisões válidas.	Criar um modelo de programação linear para otimizar o mix de produtos e maximizar os lucros da Empresa. Demonstrando as vantagens da programação linear, mesmo diante de desafios, na busca pela rentabilidade ideal. Além disso, identificar e considerar as restrições da empresa em relação a custos e recursos.	A pesquisa emprega Programação Linear para otimizar a produção de refrigerantes na Nigéria Bottling Company, fábrica de Ilorin. Os dados incluem estoque de matéria-prima, custos, preços de venda e lucro. A gestão de várias áreas é abordada, e as demandas podem ser consideradas nas restrições. Os dados foram coletados em 2007 na fábrica de Ilorin, no estado de Kwara, Nigéria.
Contribuição	O estudo demonstrou que a utilização do FLP resulta em decisões mais robustas. Além disso, destacou que, com recursos semelhantes, a modelagem do mix de produção usando uma função objetivo e restrições difusas tende a gerar melhores resultados e pode aprimorar o desempenho e a produção em comparação com a modelagem clara e a modelagem com recursos apenas difusos.	A análise estatística dos dados da indústria sobre quatro tipos de tanques revelou que a produção de cinco unidades do "Tanque Combo" a um custo de sessenta dólares cada, geraria uma contribuição de trezentos dólares. Isso se baseia no modelo formulado e na alocação de recursos, com foco na produção eficiente desse tipo específico de tanque para obter uma margem de lucro de trezentos dólares.	Aplicação de um modelo de programação linear resultou em um lucro diário máximo para uma empresa química em Adama, Etiópia, identificando tempo ocioso e demanda não utilizada. Antes, a empresa dependia de abordagens subjetivas, levando a uma compreensão inadequada da demanda e produção abaixo da capacidade. Essa abordagem pode ser vantajosa para outras empresas buscando maximizar lucros.	Os dados coletados resultaram em um modelo que recomenda a produção de dois produtos: 50cl Coca-Cola e 50cl Fanta Laranja, em quantidades de 462.547 e 415.593 caixas, respectivamente. Essa produção gerará um lucro máximo de 263.497.283 unidades monetárias.
Lacunas	Não identifica	Não identifica	A empresa precisa adotar modelos matemáticos para prever produção e vendas com precisão, superando abordagens subjetivas. Ela enfrenta desafios de qualidade e oferta de produtos devido à concorrência. A solução envolve melhorar a qualidade dos produtos e diversificar o mercado. A empresa reconhece a importância de decisões baseadas em modelos, mas precisa implementá-las efetivamente.	Não identifica

Fonte: Autores (2025)

5. CONSIDERAÇÕES

FINAIS

A modelagem matemática tem se mostrado uma ferramenta decisiva para a maximização da lucratividade em pequenas empresas, conforme evidenciado nesta revisão sistemática. Em resposta à questão central deste estudo — qual o melhor método de modelagem matemática para minimizar custos, aumentar vendas e potencializar lucros —, os resultados demonstram que a Programação Linear (PL), em especial o Método Simplex, é a abordagem mais consolidada e eficaz na literatura analisada (Aliohbo et al., 2018; Cavalcante & Santos, 2019). Sua aplicação em setores como panificação, pecuária e serviços revelou ganhos tangíveis na alocação de recursos e na otimização de receitas, mesmo em cenários com restrições operacionais.

No entanto, a escassez de estudos generalizados (apenas 12 artigos atenderam aos critérios de seleção) e a predominância de casos setoriais específicos limitam a generalização dos resultados. Para contextos de alta incerteza, como os observados durante a pandemia de COVID-19, técnicas complementares — como a Programação Fuzzy (Onasanya et al., 2020) — podem oferecer soluções mais robustas, embora ainda pouco exploradas na prática.

Recomenda-se, portanto, que pequenas empresas adotem a PL como método inicial para otimização, adaptando-o às suas particularidades, e que pesquisas futuras investiguem modelos híbridos (ex.: PL + estocástica) para ampliar a aplicabilidade em diferentes cenários econômicos.

REFERÊNCIAS

- ADDIS, Addisu H.; BLAIR, Hugh T.; KENYON, Paul R.; MORRIS, Stephen T.; SCHREURS, Nicola M. Optimization of Profit for Pasture-Based Beef Cattle and Sheep Farming Using Linear Programming: Model Development and Evaluation. *Agriculture (Basel)*, v. 11, n. 6, 2021, p. 524. Web.
- AILOBHIO, T. D.; SULAIMAN, A. I.; AKEYEDE, I. (2018). Otimizando o lucro na indústria de panificação de rendas Lafia com modelo de programação linear. *Jornal Internacional de Estatística e Aplicações*, v. 8, n. 1, p. 18-22.
- ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. *Pesquisa Operacional para cursos de Engenharia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- BALOGUN, O.; JOLAYEMI, E.; AKINGBADE, T.; MUAZU. Use Linear Programming for Optimal Production In A Production Line In Coca-cola Bottling Company, Ilorin. *International Journal of Engineering Research and Application*, v. 2, n. 5, 2012, p. 2004-2007.
- BARTIK, A.; BERTRAND, M.; CULLEN, Z. B.; GLAESER, E.; LUCA, M.; STANTON, C. T. How are small businesses adjusting to COVID-19? 2020.
- BERTSIMAS, D., & TSITSIKLIS, J. N. (1997). *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific.
- BIEMBENGUT, Maria Salett. *Modelagem na Educação Matemática e na Ciência*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016.
- CAVALCANTE, D. M.; SANTOS, E. S. dos. Utilização da programação linear para maximização dos lucros da produção de pães em uma empresa de panificação / Use of linear programming to maximize the profits of bread production in a baking company. *Brazilian Journal of Development*, v. 5, n. 12, 2019, p. 28211–28221. <https://doi.org/10.34117/bjdv5n12-009>
- CHERRAFI, A.; ELFEZAZI, S.; CHIARINI, A.; MOKHLIS, A.; BENHIDA, K. The integration of lean manufacturing, Six Sigma and sustainability: a literature review and future research directions for developing a specific model. *Journal of Cleaner Production*, v. 139, 2016, p. 828-846. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.101>.
- DANG CUONG, Nguyen; KÖHL, Michael; MUES, Volker. Land Use Spatial Optimization for Sustainable Wood Utilization at the Regional Level: A Case Study from Vietnam. *Forests*, v. 12, n. 2, 2021, p. 245. Web.
- DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES, J. A. V., Jr. *Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia*. Porto Alegre: Bookman, 2015.

- FAUZI, Nur Fatihah et al. Cost-Minimized Diets For UiTM Perlis Students Using Goal And Linear Programming. *Jurnal Intelek*, v. 14, n. 2, 2020, p. 230-239. <https://doi.org/10.24191/ji.v14i2.8540>.
- FAGOYINBO, I.; AKINBO, R.; AJIBODE, I. Maximization of Profits In Manufacturing Industries Using Linear Programming Technique. *Mediterranean Journal of Social Science*, v. 7, n. 3, 2011, p. 97-105.
- FINK, A. *Conducting research literature reviews: from paper to the internet*. 2. ed. Thousand Oaks: Sage, 2005.
- HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. *Introdução à Pesquisa Operacional*. 9ª ed., Rio de Janeiro: McGrawHill, 2013.
- KUMAR, Rakesh; CHANDRAWAT, Rajesh Kumar; JOSHI, Varun. Profit Optimization of Products at Different Selling Prices with Fuzzy Linear Programming Problem Using Situational Based Fuzzy Triangular Numbers. *Journal of Physics. Conference Series*, v. 1531, n. 1, 2020, p. 12085.
- LOESCH, C.; HEIN, N. *Pesquisa Operacional: fundamentos e modelos*. Ed. Saraiva. 1ª Edição. 2ª tiragem, 2011.
- MAURYA, V. N.; MISRA, R. B.; ANDERSON, P. K.; SHUKLA, K. K. Profit optimization using linear programming model: A case study of Ethiopian chemical company. *American Journal of Biological and Environmental Statistics*, v. 1, n. 2, 2015, p. 51–57.
- MOHD NASIR, Diana Sirmayunie; HAMDAN, Nur Najihah; SHAFII, Nur Hayati; NOR, Nor Azriani Mohamad. Comparison of Linear and Integer Linear Programming for the Profit Optimization in Bakery Production: A Case Study at Temptlicious Enterprise. *Journal of Computing Research and Innovation*, v. 7, n. 2, 2022, p. 142-152.
- NOGUEIRA, Mauro Oddo; MOREIRA, Rafael de Farias Costa. *A Covid deixa sequelas: a destruição do estoque de capital das micro e pequenas empresas como consequência da pandemia de COVID-19*. Rio de Janeiro: Ipea, 2023.
- NOGUEIRA, Mauro Oddo; MOREIRA, Rafael de Farias Costa. *A Covid deixa sequelas: a destruição do estoque de capital das micro e pequenas empresas como consequência da pandemia de COVID-19*. Rio de Janeiro: Ipea, junho de 2023. 40 p. (Texto para Discussão, 2894). DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/td2894-port>
- NOGUEIRA, M.O. ZUCOLOTO, G.F. Um pirilampo no porão: um pouco de luz nos dilemas da produtividade das empresas e da informalidade no Brasil. Brasília: Ipea, 2019.
- ONASANYA, Babatunde et al. Optimizing Production Mix Involving Linear Programming with Fuzzy Resources and Fuzzy Constraints. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, v. 13, 2020.
- OPAS/OMS. Histórico da pandemia de COVID-19. 2019. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-COVID-19>.
- ROWLEY, J.; SLACK, F. Conducting a literature review. *Management Research News*, v. 27, n. 6, 2004, p. 31-39. <http://dx.doi.org/10.1108/01409170410784185>.
- ROTHER, E. T. Revisão sistemática × Revisão de literatura. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 20, n. 2, 2007, p. 1-2.
- SALLES Neto, L. L.; LODWICK, W. *Otimização sob Incerteza: Aspectos Teóricos, Computacionais e Aplicações*. São Carlos: SBMAC, 2023. (Notas em Matemática Aplicada, v. 97).
- SALES, Isabelle Kristine Batista; MACÊDO, Maria Eirilúcia Cruz. O Impacto da Pandemia da COVID-19 no Cenário das Micro e Pequenas Empresas. *Id on Line Rev. Mult. Psic.*, v. 15, n. 57, 2021, p. 215-229.
- SALLAN, J. M.; LORDAN, O.; FERNÁNDEZ, V. *Modelling and solving linear programming with R*. Omnia Publisher SL, 2015.
- SEBRAE. *O Impacto da pandemia de coronavírus nos Pequenos Negócios – 8ª edição*, 2022.

SEURING, S.; GOLD, S. Conducting content-analysis based literature reviews in supply chain management. *Supply Chain Management: An International Journal*, v. 17, n. 5, 2012, p. 544-555.

SILVA, E. M.; GONÇALVES, V.; MUROLO, A. C. *Pesquisa Operacional: programação linear*. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.

TORRES, Daniel Amorim; SANTOS, Lídia Rocha; SARAFIM, Thiago Ferreira; ANDRADE, Jailza do Nascimento Tomaz. As Micro e Pequenas empresas no Contexto da Pandemia. *Id on Line Rev. Psic.*, v. 16, n. 64, 2022, p. 278-286.

TRANFIELD, D.; DENYER, D.; SMART, P. Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, v. 14, n. 3, 2003, p. 207-222.

VILLAS-BÔAS, P. M. et al. Stakeholder Perspectives on Energy Auctions: A Case Study in Roraima, Brazil. *Energies*, v. 16, 2023, p. 5359.

VOSGERAU, D. S. R.; ROMANOWSKI, J. P. *Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas*, 2014.